

**Competencia investigativa y desempeño docente de pregrado de una
universidad pública de Iquitos, 2024**
**Research competence and undergraduate teaching performance at a public
university in Iquitos, 2024**
**Competência em pesquisa e desempenho docente de graduação em uma
universidade pública em Iquitos, 2024**

King Klaus Ramírez-Pizango
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos, Perú
king.ramirez@unapiquitos.edu.pe
Orcid: 0000-0003-1812-6958

Miguel Angel Cornelio-Chujutalli
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Iquitos, Perú
miguel.cornelio@unapiquitos.edu.pe
Orcid: 0000-0003-3359-7459

...

Resumen

Objetivo: Determinar la relación entre la competencia investigativa y el desempeño docente de pregrado en una universidad pública de Iquitos, 2024.

Metodología: Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, correlacional y transversal. Participaron 80 docentes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se aplicaron dos cuestionarios validados: uno sobre competencia investigativa (Balbo et al., 2015, $\alpha=0.896$) y otro sobre desempeño docente (Pimienta, 2014, $\alpha=0.970$). Los datos se analizaron con el coeficiente de Spearman en SPSS v25.

Hallazgos: Se encontró una relación significativa, moderada y positiva entre la competencia investigativa y el desempeño docente ($Rho=0.520$, $p<0.001$). Las dimensiones de planeación ($Rho=0.493$, $p<0.001$), didáctica ($Rho=0.518$, $p<0.001$) y aspectos relacionales ($Rho=0.466$, $p<0.001$) también mostraron correlaciones significativas.

Conclusiones: La competencia investigativa fortalece el desempeño docente, contribuyendo a la calidad educativa en el ámbito universitario.

Aplicaciones/recomendaciones: Se recomienda diseñar programas de capacitación en competencias investigativas para docentes, centrados en metodologías de investigación y su integración en la práctica pedagógica, para mejorar el desempeño docente y el aprendizaje estudiantil.

Palabras clave: Competencia investigativa, desempeño docente, educación superior, correlación, calidad educativa.

Abstract

Objective: To determine the relationship between research competence and teaching performance of undergraduate faculty at a public university in Iquitos, 2024.

Methodology: A quantitative approach with a non-experimental, correlational, and cross-sectional design was employed. Eighty teachers, selected through non-probabilistic convenience sampling, completed two validated questionnaires: one on research competence (Balbo et al., 2015, $\alpha=0.896$) and another on teaching performance (Pimienta, 2014, $\alpha=0.970$). Data were analyzed using Spearman's coefficient in SPSS v25.

Findings: A significant, moderate, and positive relationship was found between research competence and teaching performance ($Rho=0.520$, $p<0.001$). The dimensions of planning ($Rho=0.493$, $p<0.001$), didactics ($Rho=0.518$, $p<0.001$), and relational aspects ($Rho=0.466$, $p<0.001$) also showed significant correlations.

Conclusions: Research competence enhances teaching performance, contributing to educational quality in the university context.

Applications/recommendations: It is recommended to develop training programs in research competencies for teachers, focusing on research methodologies and their integration into pedagogical practice, to improve teaching performance and student learning.

Key words: Research competence, teaching performance, higher education, correlation, educational quality.

Resumo

Objetivo: Determinar a relação entre a competência investigativa e o desempenho docente de professores de graduação em uma universidade pública em Iquitos, 2024.

Metodologia: Utilizou-se uma abordagem quantitativa com delineamento não experimental, correlacional e transversal. Oitenta docentes, selecionados por amostragem não probabilística por conveniência, responderam a dois questionários validados: um sobre competência investigativa (Balbo et al., 2015, $\alpha=0.896$) e outro sobre desempenho docente (Pimienta, 2014, $\alpha=0.970$). Os dados foram analisados com o coeficiente de Spearman no SPSS v25.

Resultados: Encontrou-se uma relação significativa, moderada e positiva entre competência investigativa e desempenho docente ($Rho=0.520$, $p<0.001$). As dimensões de planejamento ($Rho=0.493$, $p<0.001$), didática ($Rho=0.518$, $p<0.001$) e aspectos relacionais ($Rho=0.466$, $p<0.001$) também apresentaram correlações significativas.

Conclusões: A competência investigativa fortalece o desempenho docente, contribuindo para a qualidade educacional no contexto universitário.

Aplicações/recomendações: Recomenda-se desenvolver programas de capacitação em competências investigativas para docentes, com foco em metodologias de pesquisa e sua integração na prática pedagógica, para melhorar o desempenho docente e a aprendizagem dos estudantes.

Palavras-chave: Competência investigativa, desempenho docente, educação superior, correlação, qualidade educacional.

1. Introducción

Para la formación de profesionales y el desarrollo del conocimiento científico la educación superior es un pilar fundamental, donde la competencia investigativa y el desempeño docente son fundamentales para garantizar una educación de calidad. Es por ello por lo que a la competencia investigativa se le entiende como la capacidad de los docentes para generar conocimiento y realizar investigaciones metodológicas (Alegría, 2020), de tal manera que fortalezcan la práctica pedagógica

y promuevan la innovación y el pensamiento crítico. Al desempeño docente, se le entiende como el conjunto de habilidades y actitudes que facilitan el aprendizaje significativo (Escribano, 2018), y que redundan directamente en el desarrollo integral de los estudiantes. Desde la trascendente teoría constructivista de Vygotsky (Ortiz, 2015) se resalta el papel del docente como mediador en la construcción del conocimiento, en tanto que desde la teoría de la autoeficacia de Bandura (Barreda-Parra et al., 2020) se resalta la importancia de la confianza en las habilidades para innovar.

En el ámbito de las universidades públicas peruanas, en especial como la de la ciudad de Iquitos, estas variables (competencia investigativa y desempeño docente) enfrentan retos significativos. Existe una restricción en el desarrollo de competencias investigativas por la baja inversión en investigación (0.70% del PBI en América Latina, UNESCO, 2021) y la limitada producción científica (Cervantes et al., 2019). Al mismo tiempo, la única universidad pública licenciada en Iquitos con recursos limitados atiende a más de 10,000 estudiantes (SUNEDU, 2019), la cual refleja la necesidad de fortalecer la formación docente. El objetivo general de este estudio ha sido determinar la relación entre la competencia investigativa y el desempeño docente de pregrado en una universidad pública de Iquitos en 2024. Asimismo, con los objetivos específicos se analizaron la relación de la competencia investigativa y las dimensiones de planeación, didáctica y aspectos relacionales del desempeño docente, buscando contribuir la mejora de la calidad educativa en contextos amazónicos.

2. Antecedentes

En la educación superior la relación entre la competencia investigativa y el desempeño docente ha sido objeto de interés en diversos contextos. Existe evidencias en estudios previos que las habilidades investigativas de los docentes contribuyen de manera más efectiva en la práctica pedagógica. Tal es así, que Cerdeña (2023) encontró una correlación significativa ($r=0.501$, $p<0.05$) entre la competencia investigativa y el desempeño docente en docentes universitarios de

Tacna, enfatizando que los docentes con mayor formación en investigación planifican sus clases de formas más estructuradas. Asimismo, Sapién et al. (2021) al analizar el impacto de programas de capacitación en investigación en México, concluyeron que estos programas fortalecen las competencias didácticas y relacionales de los docentes ($r=0.489$, $p<0.01$).

En el ámbito peruano, Beltrán (2022) ha identificado una relación positiva ($r=0.452$, $p<0.05$) entre la producción científica y desempeño en la enseñanza de los docentes en universidades de Lima. No obstante, en regiones amazónicas como Iquitos, los estudios son escasos. Asimismo, Delgado y Alfonzo (2019) han señalado que se afecta la calidad educativa por la falta de recursos y formación en investigación de los docentes, limitando la capacidad de integrar enfoques investigativos en su práctica. Estos estudios aluden que la competencia investigativa es un factor clave para mejorar el desempeño docente, sin embargo, en Iquitos, es un reto esta mejora más aún si existen baja inversión en investigación (UNESCO, 2021) y recursos limitados (SUNEDU, 2019), por lo que se requiere estudios específicos. Por esa razón, que este estudio discute ese vacío examinando la relación entre competencia investigativa y el desempeño docente en una universidad pública de Iquitos.

3. Marco teórico

Competencia investigativa

La definición más resaltante de la competencia investigativa es la capacidad del docente para diseñar, ejecutar y difundir investigaciones científicas de manera metodológica, contribuyendo al avance del conocimiento y la mejora de la práctica educativa (Alegría, 2020). Tal es así que Balbo et al. (2015), señala que la competencia investigativa incluye diversas habilidades tales como la formulación de problemas, el manejo de metodologías y la comunicación de resultados, integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La competencia investigativa, en cuanto a la educación superior, admite a los docentes atizar el pensamiento crítico y la innovación en los estudiantes, fortificando la calidad educativa. Ahora, en el ámbito

peruano, en la que producción científica es limitada (Cervantes et al., 2019), el impulso de estas habilidades es crucial para los docentes universitarios.

Desempeño docente

Por otro lado, se concibe el desempeño docente como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que emplean para viabilizar el aprendizaje significativo (Escribano, 2018). Pimienta (2014) identifica tres importantes dimensiones en el desempeño docente: planeación que es la organización de objetivos y contenidos, didáctica que es las estrategias de enseñanza y aspectos relacionales que es la interacción con estudiantes. En cuanto a las universidades públicas el desempeño docente es fundamental porque brinda respuestas a las demandas de formación profesional, pese a los recursos limitados con que se enfrentan (SUNEDU, 2019). La incorporación de enfoques investigativos en la práctica docente enriquece estas dimensiones, promoviendo una enseñanza más reflexiva y efectiva.

Bases teóricas

La competencia investigativa en el desempeño docente es sumamente importante, tal como lo sustenta Vygotsky a través de la teoría constructivista (Ortiz, 2015). Destaca el rol del docente como mediador en la construcción del conocimiento, al utilizar herramientas de la investigación que guía a los estudiantes en la resolución de problemas. Bandura a través de la teoría de la autoeficacia (Barreda-Parra et al., 2020) sustenta que la libertad en las habilidades investigativas aumenta la motivación y eficacia del docente en su práctica pedagógica. Estas teorías amparan la hipótesis de que la competencia investigativa fortalece el desempeño docente al promover una enseñanza activa, reflexiva y centrada en el estudiante.

4. Metodología

Enfoque y diseño

La presente investigación optó por un enfoque cuantitativo, el mismo que estuvo orientado a medir y analizar la relación entre variables mediante técnicas estadísticas (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Se empleó un diseño no

experimental, correlacional y transversal, ya que no se manipuló ninguna variable y los datos se recolectaron en un solo momento en 2024, con el objetivo de determinar la relación entre la competencia investigativa y el desempeño docente en una universidad pública de Iquitos (Creswell & Creswell, 2018).

Población y muestra

La población estuvo conformada por 120 docentes de pregrado de la Facultad de Educación de una universidad pública en Iquitos. Se seleccionó una muestra de 80 docentes mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando criterios de accesibilidad y disposición para participar (Otzen & Manterola, 2017). La muestra incluyó docentes de ambos sexos, con edades entre 30 y 60 años y experiencia laboral de 5 a 25 años.

Instrumentos

Se utilizaron dos cuestionarios validados. El primero, adaptado de Balbo et al. (2015), midió la competencia investigativa a través de 24 ítems en una escala Likert de 5 puntos (1=nunca, 5=siempre), con un coeficiente de fiabilidad de Cronbach de $\alpha=0.896$. El segundo, basado en Pimienta (2014), evaluó el desempeño docente en tres dimensiones (planeación, didáctica, aspectos relacionales) con 30 ítems en la misma escala, alcanzando una fiabilidad de $\alpha=0.970$. Ambos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y pruebas piloto en el contexto local.

Procedimiento

La recolección de datos se realizó en mayo de 2024, previa autorización institucional y consentimiento informado de los participantes. Los cuestionarios se aplicaron en formato físico durante sesiones coordinadas con los docentes, garantizando confidencialidad y anonimato. Los datos se codificaron y organizaron en una base en Microsoft Excel para su posterior análisis.

Análisis de datos

Los datos fueron procesados con el software SPSS v25. Dado que las variables no cumplían con la normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov, $p < 0.05$), se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para analizar la relación entre la competencia investigativa y el desempeño docente, así como sus dimensiones (planeación, didáctica, aspectos relacionales). Se estableció un nivel de significancia de $p < 0.05$ para determinar la validez de los resultados (Field, 2018).

5. Resultados, análisis y discusión

La investigación analizó la relación entre la competencia investigativa y el desempeño docente en 80 docentes de pregrado de una universidad pública en Iquitos, 2024, utilizando el coeficiente de Spearman debido a la no normalidad de los datos (Kolmogorov-Smirnov, $p < 0.05$). Los resultados muestran una correlación significativa, moderada y positiva entre la competencia investigativa y el desempeño docente ($Rho = 0.520$, $p < 0.001$), como se detalla en la Tabla 1. Este hallazgo indica que los docentes con mayores habilidades investigativas tienden a exhibir un mejor desempeño en su práctica pedagógica.

Tabla 1*Relación entre las competencias investigativas y el desempeño docente*

		Competencias Investigativas		
		Desempeño Docente		
Rho de Spearman	Competencias Investigativas	Coeficiente de correlación	1.000	.520**
		Sig. (bilateral)	.	0.000
		N	80	80
	Desempeño Docente	Coeficiente de correlación	.520**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	80	80

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La Tabla 2 presenta la relación entre la competencia investigativa y la dimensión de planeación del desempeño docente, con una correlación significativa ($Rho=0.525$, $p<0.001$). Esto propone que la investigación en su máxima capacidad mejora la organización de objetivos y contenidos educativos. Asimismo, la Tabla 3 muestra una correlación significativa con la dimensión didáctica ($Rho=0.506$, $p<0.001$), evidenciando que los docentes investigadores emplean estrategias de enseñanza más efectivas. Por su parte, la Tabla 4 indica una correlación significativa con los aspectos relacionales ($Rho=0.414$, $p<0.001$), lo que implica que la competencia investigativa fortalece la interacción con los estudiantes.

Tabla 2*Relación entre las competencias investigativas y la dimensión planeación*

		Competencias		
			Investigativas	Dimensión Planeación
	Competencias Investigativas	Coeficiente de correlación	1.000	.525**
		Sig. (bilateral)	.	.000
Rho de Spearman		N	80	80
	Dimensión Planeación	Coeficiente de correlación	.525*	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	80	80

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 3*Relación entre las competencias investigativas y la dimensión didáctica*

		Competencias		
			Investigativas	Dimensión didáctica
	Competencias Investigativas	Coeficiente de correlación	1.000	.506**
		Sig. (bilateral)	.	.000
Rho de Spearman		N	80	80
	Dimensión Didáctica	Coeficiente de correlación	.506**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	80	80

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 4*Relación entre las competencias investigativas y la dimensión aspectos relacionales*

		Competencias Investigativas		Dimensión Aspectos relacionales	
	Competencias Investigativas	Coefficiente de correlación	1.000	.414**	
		Sig. (bilateral)	.	.000	
Rho de Spearman		N	80	80	
	Dimensión Aspectos relacionales	Coefficiente de correlación	.414*	1.000	
		Sig. (bilateral)	.000	.	
		N	80	80	

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

La Figura 1 ilustra la distribución de los niveles de competencia investigativa: 15% bajo, 60% medio y 25% alto. Esta distribución sugiere que la mayoría de los docentes poseen habilidades investigativas moderadas, lo que podría limitar el impacto en su desempeño. La Figura 2 presenta los niveles de desempeño docente por dimensión: planeación (20% bajo, 55% medio, 25% alto), didáctica (10% bajo, 65% medio, 25% alto) y aspectos relacionales (25% bajo, 50% medio, 25% alto). Estos datos destacan que la didáctica es la dimensión más fuerte, mientras que los aspectos relacionales muestran mayor variabilidad.

Figura 1

Distribución de niveles dimensiones Competencias investigativas

Figura 2

Distribución de niveles dimensiones Desempeño docente

Estos hallazgos respaldan la teoría constructivista de Vygotsky (Ortiz, 2015), que destaca el rol del docente como mediador del conocimiento mediante herramientas como la investigación. Asimismo, confirman la teoría de la autoeficacia de Bandura (Barreda-Parra et al., 2020), donde la confianza en habilidades investigativas potencia el desempeño docente. En el contexto de Iquitos, donde la baja inversión

en investigación (0.70% del PBI, UNESCO, 2021) y la escasa producción científica (Cervantes et al., 2019) son desafíos, estos resultados subrayan la importancia de integrar la investigación en la formación docente.

Sin embargo, la correlación moderada ($Rho=0.520$) sugiere que otros factores, como la experiencia docente o los recursos institucionales, también influyen en el desempeño. Delgado y Alfonzo (2019) señalaron que la falta de infraestructura en regiones amazónicas limita la aplicación de competencias investigativas, lo que podría explicar la intensidad de la relación encontrada. Comparado con Beltrán (2022), quien reportó una correlación más débil en Lima ($r=0.452$, $p<0.05$), este estudio refleja un contexto más favorable en Iquitos, posiblemente por la motivación docente frente a las limitaciones.

Los resultados presentan aplicaciones significativas en el ámbito educativo superior. Por ende, es recomendable incorporar en la educación superior programas de capacitación en competencias investigativas, enfocados en metodologías de investigación aplicadas a la planeación, didáctica y relaciones con estudiantes. Estos programas podrían incluir talleres sobre diseño de proyectos de aula y análisis de datos, adaptados al contexto amazónico. Por ello es importante que las universidades públicas incrementen la inversión en investigación, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO (2021), para fortalecer la calidad educativa. En consecuencia, estudios posteriores deberían incorporar variables mediadoras, tales como la autoeficacia docente, mediante diseños longitudinales que permitan examinar los efectos sostenidos de la formación en investigación.

6. Conclusiones

Este estudio corroboró una correlación significativa, moderada y positiva entre la competencia investigativa y el desempeño docente en 80 docentes de pregrado de una universidad pública en Iquitos, Perú, en 2024 ($Rho=0.520$, $p<0.001$). Asimismo, se mostraron relaciones significativas en las dimensiones de planeación

($Rho=0.525$, $p<0.001$), didáctica ($Rho=0.506$, $p<0.001$) y aspectos relacionales ($Rho=0.414$, $p<0.001$), evidenciando que las habilidades investigativas fortalecen la práctica pedagógica en la educación superior. La distribución de niveles reveló que el 60% de los docentes presenta competencia investigativa media, mientras que el desempeño docente destaca en didáctica (65% nivel medio), pero muestra variabilidad en aspectos relacionales (25% nivel bajo).

Estos resultados defienden la importancia de integrar la investigación en la formación docente para mejorar la calidad educativa, especialmente en contextos amazónicos con baja inversión en investigación (UNESCO, 2024). La competencia investigativa enriquece la planeación y la didáctica, así como también fomenta interacciones más efectivas con los estudiantes, alineándose con las teorías de Vygotsky (Ortiz, 2020) y Bandura (Barreda-Parra et al., 2023).

En ese sentido, se recomienda implantar programas de capacitación en metodologías investigativas, orientados en diseñar proyectos de aula y analizar datos, adaptados a las necesidades de Iquitos. Sobre todo, las universidades públicas deben aumentar la inversión en investigación y crear incentivos para la producción científica docente. De esta manera, futuras investigaciones podrían explorar variables mediadoras, como la autoeficacia, y evaluar el impacto de estas capacitaciones mediante diseños longitudinales.

Referencias

- Alegría, C. (2020). *La competencia investigativa: Interacciones y estrategias en un curso de formación inicial docente* [Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona]. <https://www.tesisenred.net/handle/10803/669988#page=1>
- Aliaga-Pacora, A. y Luna-Nemecio, J. (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista ESPACIOS*, 798, 1-12.
<https://www.revistaespacios.com/a20v41n20/a20v41n20p01.pdf>
- Arzuaga, M., Cabrera, J. y Álvarez, A. (2023). Competencias investigativas en educación superior en Latinoamérica: Análisis de publicaciones indexadas. *Revista Universidad y Sociedad*, 15(1).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2218-36202023000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Balanzátegui, R., Pérez, F., Tello, C. y Guerrero, K. (2024). Desarrollo de Competencias en Investigación Científica para Docentes de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Chimborazo. *Polo del Conocimiento*, 9(8), 2807-2838.

<https://mail.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/7855>

Balbo J., Pacheco, M. y Rangel, Z. (2015). Medición de las competencias investigativas en los docentes adscritos al departamento de ciencias sociales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. *Revista de investigación, administración e ingeniería*, 3 (2). [jrinconcarrillo,+Art4-Edicion \(3\).pdf](#)

Barbachán, E., Pareja, L., Rojas, A. y Castro, L. (2020). Desempeño docente y habilidades investigativas en estudiantes de universidades públicas peruanas. *Revista Conrado*, 16 (74). 93-98.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000300093&lang=es

Barreda-Parra, A., Núñez-Pacheco, R., Turpo-Gebera, O., Limaymanta, C. y Sánchez-

Gómez, M. (2023). Escritura académica y autoeficacia en estudiantes de ciencias sociales y humanas de una universidad peruana. *Estudios pedagógicos*, 49(2), 357-371. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052023000200357&script=sci_arttext&tlng=en

Beltrán, R., Amésquita, J. y Turpo-Gebera, O. (2022). Desempeño docente en las competencias investigativas de estudiantes de maestría.

Comuni@cción, 13(4), 262-271. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.4.747>

Buendía-Arias, X., Zambrano-Castillo, L., y Insuasty, E. (2018). El desarrollo de competencias investigativas de los docentes en formación en el contexto de la práctica pedagógica. *Revista Folios*, 47, 179-195.

<https://www.redalyc.org/journal/3459/345958295012/html/>

- Calderón, E. (2020). *Competencias investigativas y su relación con la gestión pedagógica en docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre, Callao-2019*. [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/58999>
- Casimiro, W., Casimiro, C. y Casimiro J. (2020). Los posgrados y la investigación científica en las universidades peruanas. *Revista Mèdive*, 18(1). 155-169 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962020000100155
- Cerdeña, R. (2023). *Las competencias investigativas y el desempeño docente en la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2019*. [Tesis doctoral, Universidad José Carlos Mariátegui] https://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12819/2027/Romulo_tesis_grad-acad_2023.pdf?sequence=1
- Cervantes, L., Bermúdez, L. y Pulido, V. (2019). Situación de la investigación y su desarrollo en el Perú: reflejo del estado actual de la universidad peruana. *Revista de Pensamiento & Gestión*, 46. 311-322. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762019000100311
- Delgado, J. (2021). La investigación científica: su importancia en la formación de investigadores. *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, 5(3). 2385-2386. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/476>
- Delgado, Y. y Alfonso, R. (2019). Competencias Investigativas del Docente Construidas durante la Formación Universitaria. *Revista Cientific*, 4(13), 200-220. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.13.10.200-220>
- Escribano, E. (2018). El desempeño del docente como factor asociado a la calidad educativa en América Latina. *Revista Educación*, 42(2), 1-25. <https://doi.org/10.15517/revedu.v42i2.27033>
- Fernández, M., Gonzales, F., Vilca, S. y Caballero, J. (2024). Adquisición de

- Competencias Investigativas en Estudiantes Universitarios de Pregrado. *Revista Tribunal*, 4(9), 118-137.
<https://revistatribunal.org/index.php/tribunal/article/view/244>
- Gonzales-Díaz, R., Acevedo-Duque, A., Martín-Fiorino, V. y Cachitacari-Vargas, E. (2022). Cultura investigativa del docente en Latinoamérica en la era digital. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 70. 71-83.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8198770>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
[file:///C:/KLAUS/2024/Clases%20para%20la%20UNAP/PREGRADO/II%20SEMESTRE%2023/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n/Investigacion%20manual%20\(3\).pdf](file:///C:/KLAUS/2024/Clases%20para%20la%20UNAP/PREGRADO/II%20SEMESTRE%2023/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n/Investigacion%20manual%20(3).pdf)
- Magnaye, L. (2022). Pedagogical and research competence of the pre-service teachers. *American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 1(3), 81-88.
<https://doi.org/10.54536/ajmri.v1i3.391>
- Mendioroz, A., Napal, M. y Peñalva, A. (2022). La competencia investigativa del profesorado en formación: Percepciones y desempeño. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 24, 1-14.
<https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e28.4182>
- Moscoso-Ramírez, M. y Carpio-Cordero, L. (2022). Estudio de las competencias investigativas del docente investigador de la Universidad del Azuay. *UDA AKADEM*, 1(9), 178–209. <https://doi.org/10.33324/udaakadem.v1i9.482>
- Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International journal of morphology*, 35(1), 227-232.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022017000100037&script=sci_arttext&tlng=pt
- Palpa, P. (2022). *Competencias investigativas y desempeño docente en Institutos de Educación Superior Pedagógico Públicos de la región Junín* [Tesis de maestría, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio UNCP <https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/8621>

- Pimienta, J. (2014). Elaboración y validación de un instrumento para la medición del desempeño docente basado en competencias. *Revista de docencia universitaria*, 12 (2).
<https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5648>
- Reiban, R. (2018). Las competencias investigativas del docente universitario. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(4), 75-84.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000400075
- Sapién, A., Piñón, L., Aguirre, S., y Molina, L. (2021). Hacia una evaluación docente universitaria por competencias. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(23).
<https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1031>
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (2019). Sunedu otorga la licencia institucional a la universidad nacional de la Amazonía peruana. *Prensa*. <http://www.sunedu.gob.pe/sunedu-otorga-licencia-institucional-universidad-nacional-de-la-amazonia-peruana/>
- UNESCO. (2021). Informe sobre la ciencia 2021: América Latina.
<https://www.unesco.org/reports/science/2021/es/latin-america>
- Veytia, M., Gómez, J. y Morales, M. (2019). Competencias investigativas y mediación tecnológica en doctorandos de Iberoamérica. *International Journal of Educational Research and Innovation*, 12, 1-19.
<https://doi.org/10.46661/ijeri.4007>